

**SHAXSGA YO'NALTIRILGAN AXBOROT: PSIXOLOGIK, DINIY -
MADANIY TAXDIDLAR**

**ИНФОРМАЦИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ЧЕЛОВЕКА:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНЫЕ УГРОЗЫ
INFORMATION DIRECTED TO THE PERSON: PSYCHOLOGICAL,
RELIGIOUS - CULTURAL THREATS**

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Asqarova Nazokat Ikromjon qizi, Soyibova Marjona Sobirjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Bu maqolada diniy etiqod targ'ibotining jamiyatimizga xafi, psixik ruhiyatiga ta'siri borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Noxush ta'sirlar, mintalited, buzg'unchiliklar, internet olami, vertual jinoyatchilik, vertual noxushlikka intilish, yolg'on va chalg'utuvchi ma'lumotlarIlmni qadrlang, ilmga intiling!

Аннотация: В данной статье говорится о влиянии пропаганды религиозных убеждений на психическое и психологическое благополучие нашего общества.

Ключевые слова: Плохие влияния, ментализированные, хакерские атаки, мир Интернета, настоящие преступления, погоня за реальными неприятностями, ложная и вводящая в заблуждение информация Цените науку, занимайтесь наукой!

Abstract: This article talks about the influence of the propaganda of religious beliefs on our society's mental and psychological well-being.

Key words: Bad influences, mentalized, hacks, Internet world, vertual crime, pursuit of vertual unpleasantness, false and misleading information Appreciate science, pursue science!

Hozirgi kunda mafkuraviy tahdidlar axolining ma'lum bir qatlamlari ayniqsa, yoshlarning qarashlarini o'zlariga maqul bo'lgan yo'nalishda, o'zgartirish, diniy eksterimizm, axloqsizlik kabi buzg'unchi g'oyalarni sindirishga urunishdek ko'rinishda sodir bo'lmoqda. Hozirgi tahlkali zamonda internet tarmog'ida tarqalayotgan g'arazli ma'lumotlar turli buzg'unchi g'oyalar odob - axloqni yemuruvchi yomon illatlar har bir ongli kishini tashvishga solishi aniq.

Keyingi paytlarda internet bilan bog'liq buzg'unchiliklar global tarmoqlardan yomon maqsadda foydalanayotganlar kopaymoqda. Oxir oqibatda, zalolatga boshlovchi elektron nashrlar va videoroliklar keng yoyilmoqda;

Ishtimoiy tarmoqlardan olingan narsalarni to'g'ri, ishonchli va zararsiz ekanini

bilish kerak. Yaxshi va yomonning farqiga bormagan yoshlar internet orqali tarqatilgan har qanday ma'lumot va habarlarni haqiqat deb qabul qilayotgani xavotirda soladi.

Savodsiz internet dunyosiga kirgan shaxs vaqt, umr g'animat ekanini yodda saqlagani lozim. Zero bu global tarmoq bepayon hududlarga ega bo'lib, undan inson saotlab, kunlarini samarasiz o'tkazib yuborishlari mumkin.

Bugun yoshlarimizning aksariyati globalashuvi tufayli Yevropada va xorijiy ma'naviy, va madaniy ko'proq oqimlar ta'siriga extiyojmand bo'lib, milliy manaviyatimizning xayot baxsh, yuksak axloqiylikka asoslangan tamoyillarga ixlosmandligi sust kechmoqda.

Bugungi kunda ekstremistik tashkilotlarining targ'ibot-tashkilotlari kunsayin avj olib bormoqda “Odnaklasniki”, “Facebook”, “Instagram”, “Twitter”, “Vkontakte”, ijtimoiy tarmoqlarda buzg'unchilik va yod g'oyalarni targ'ib qiluvchi ko'plab guruhlar mavjudligi fikrimizning yaqqol dalilidir. Ularning asl maqsadlari, Islom dinini no'to'g'ri, qabih maqsadlarda talqin etish, siyosiy his berib hokimiyatni qo'lga kiritish hisoblanadi.

Bugungi davrda jinoyatchi shaxslar kam ularning ishtimoiy qilmishlari internet jahon axborotining turli ijtimoiy tarmoqlaridan foydalangan holda sodir etmoqda bu jinoyatchilar ichida ekstramizm va separatizm hamda aqida parazlik g'oyalari bilan yog'irilgan materiallarni internet jahon axborotining turli ishtimoiy tarmoqlaridan foydalangan holda tarqatish va saqlash va namoish etish hamda ekstremistik oqimlarga jalb etish kabilar, havflilik darajada yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Yani turli ijtimoiy tarmoqlarda shakillangan guruhlarni boshqarib bo'lmasligi ular tomonidan sodir etilayotgan ekstramizm bilan bog'liq jinoyatlar soni hamda jamiyatga salbiy ta'siri ortib borishga sabab bo'lmoqda 2005-yilgacha qadar, ekstramistik va teroristik tashkilotlar o'zlari targ'ibotlarini varoqlar tarqatish hujlar tashkil etish yo'li bilan amalga oshirilgan bo'lsa, axborot kamunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan ular ham o'zlarining targ'ibotlarini ishtimoiy tarmoqlar orqali olib borishni boshladilar. Internet makonida ekstramizmning ishtimoiy siyosiy milliy va diniy turlari mavjud. Internet makonida yoshlar tobora kirib borayotgan ekstramizm.

3 bosqichli tizimdan iborat;

1-bosqich tashkiliy - ekstrimistik ruhdagi tashkilotlar va harakatlarga rasmiy va no rasmiy a'zolik. (skinxedlar harakati fudbol fanatlari)

2-bosqich mental - ekstramistik; Siyosiy madaniyat sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ommaviy kommunikatsiya vositalarining destruktiv xatti harakatlari bilan karakterlanadi. (ekstrometik g'oyalar, qadiryatlar yo'nalishlar).

3-bochqich omoliy bunda namoyon ekstramistik harakat namoyon bo'ladi.

Xulosa; Yuqorida sanab o'tilgan muommalarni bataraf etishda, birinchidan targ'ibot-tashviqot tizimini shakllantirish. Ikkinchidan tashqi va ichki siyosiy holatni milliy movkend holda milliy manfaatlar negizida ko'rib chiqish va baho berish.

Uchinchidan, milliy mavkura negizlarni aniqlar va aniq siyosiy maqsadlarni ishlab chiqish hamda ularni amalga oshirish mehanizimlarni takomillashtirish kerak boladi.

Albatta internet tarmog'i orqali tarqalayotgan axborot xurujlaridan hammamiz ham to'liq ximoyalanganmiz deb ayta olmazmiz. Biroq bunda o'sib kelayotgan yosh avlodni asrab avaylab, to'g'ri tarbiyalab ulardagi mavkuraviy immunitetni shakllantirib borish har birimizning vazifamiz hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. M.Quronov, Targ'ibot tamoyillari. T: Ma'naviyat 2015-yil
2. Nuriymon Abbulxasan. Jamiyat siyosiy barqarorligiga diniy mazmundagi virtual tahdidlarning ta'siri. 23.00.02-sijoniy institutlar, jarayonlar va tehnalogiyalar siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori(PhD)dissertotsiyasi avtorefarati.
3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
6. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O 'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G 'OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'gli, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
10. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA'LIM-TARBIYA MASALALARI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
11. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O 'ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO 'LI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
12. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).